

А.В. КУЗНЕЦОВ

Социальноэкономическая роль России в глобальном мире*

Аннотация. Раскрыта сущность глобализации как процесса подмены реальных ценностей искусственными. Обсуждаются исторические причины формирования и современные особенности эволюции глобальной системы ценностей. Проведен критический анализ альтернативных моделей мирохозяйственного устройства с точки зрения их отношения к месту и роли человека. Показана кармическая природа русского цивилизационного генотипа. Обоснована непреходящая социальноэкономическая роль России в построении глобального человекоцентричного общества.

Ключевые слова: ценности, симулякр, цивилизационная матрица, человекоцентричное общество, англобализация, великодержавная карма России.

Abstract. The essence of globalization is revealed as a process of replacing real values with artificial ones. The historical reasons for the formation and modern features of the evolution of the global system of values are discussed. A critical analysis of alternative models of the world economic structure from the point of view of their relationship to the place and role of human has been carried out. The karmic nature of the Russian civilizational genotype is shown. The enduring socioeconomic role of Russia in building a global human-centered society is substantiated..

Keywords: values, simulacrum, civilizational matrix, human-centered society, anglobalization, great-power karma of Russia.

УДК 330; 327

ББК 65в

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Кузнецов А.В. Социальноэкономическая роль России в глобальном мире // Философия хозяйства. 2023. № 2. С. 11—21.

Глобализация как ценностный симулякр

Сегодняшнее положение дел в международных отношениях характеризуется крахом неолиберальной модели глобализации в связи с эскалацией геополитической напряженности, сворачиванием глобальной повестки дня ведущими экономическими державами, возвратом офшорных производств и капиталов в национальные экономики и трансформацией однополярного мироустройства в многополярное.

Однако, несмотря на очевидный рост националистических, популистских и протекционистских настроений, человечество продолжает форматироваться в рамках англосаксонской глобальной цивилизационной матрицы, включающей в себя четыре основных структурных элемента — либеральную идеологию, корпоративную культуру, английский язык и информационные (цифровые) технологии.

Идеология либерализма основана на английских теориях естественного отбора, мальтузианства, социал-дарвинизма, оправдывающих возвышение сильных над слабыми. Либертарианский мейнстрим выступает главной движущей силой предпринимательства, рыночной экономики и космополитизма, ослабляющих влияние национальных государств и усиливающих власть наднациональных корпораций.

В свою очередь корпоративная культура ставит нескончаемое повышение благосостояния и бытоустройство (комфорт) во главу смысла существования человечества посредством потребления все новых товаров и услуг, изобретаемых и производимых корпорациями.

Главным проводником распространения либеральных и корпоративных ценностей в глобальном мире выступает английский язык как инструмент передачи универсальных концептов англосаксонского глобализма, в том числе в кибернетическом формате, поскольку непосредственно на английском языке пишутся все компьютерные программы.

И, наконец, за счет развития информационно-цифровых технологий (в первую очередь, искусственного интеллекта) корпора-

ции стремятся создать идеальный мир, независимый от несовершенства государства, социума и человека.

Таким образом, конечными целями англосаксонского глобализма являются полная техногизация социума и, в конечном итоге, избавление от человека, устранение человека из земного мира.

Откуда у англосаксонской элиты возникли такие асоциальные установки? Ответ на вопрос очевиден — от страха утраты своего жизненного пространства.

На протяжении веков Британские острова подвергались бесконечным захватам и служили «полем» битвы континентальных империй за право главенствовать на морях и океанах. В конечном итоге победу в этих битвах одержала Британская империя, которая встала во главе стран Запада и сегодня посредством «невидимой руки» глобализации и своего главного «исполнительного механизма» в лице США продолжает встраивать мировое сообщество в собственную мировоззренческую матрицу [3].

Островное месторасположение, бедность природных ресурсов, относительная изолированность от внешнего мира и нахождение между Старым и Новым светом сформировали у британской элиты особый тип мировоззрения. Британец всю жизнь проживает на ограниченном островном пространстве, фактически не попадая под воздействие резкой смены времен года или температурного режима. Сумрачная монотонная погода навеивает тоску и тревогу, как от одинокого дуба, растущего посреди овечьего пастбища. Мягкий ровный климат и ограниченность жизненного пространства, с одной стороны, минимизируют расход жизненной энергии, но, с другой стороны, располагают к одиночеству, способствуют развитию у англичан различных фобий (мой дом — моя крепость), склонности к разработке всяких теорий, фантазерству, созданию виртуальных миров.

По сути глобализация — это параноидальный многовековой «проект» англосаксонских элит, обусловленный островными страхами утраты жизненного пространства, а отсюда и неприятием, неприязнью всего континентального человечества, размер которого постоянно растет.

По факту экономическая и финансовая глобализация — это процесс неэквивалентного обмена искусственных (виртуальных) ценностей на подлинные (реальные) ценности.

Англия (теперь уже в лице всего коллективного Запада) компенсирует дефицит реальных ресурсов (пространства, природы, человека) путем создания всевозможных виртуальных благ и технологий и делает их привлекательными и дорогими для остального мира с целью относительно дешевого обмена на реальные ресурсы.

Самой привлекательной и востребованной в остальном мире западной ценностью выступают доллары, поскольку именно в долларах выражаются цены практически всех товаров и ресурсов, продаваемых на глобальном рынке. США могут неограниченно создавать доллары с минимальными издержками — путем простого запуска печатного станка или элементарного нажатия на кнопку компьютера. Конечно, нельзя трактовать данный процесс упрощенно. Для поддержания виртуальной ценности доллара создана огромная глобальная инфраструктура в виде контролируемых англосаксами товарных и фондовых бирж, валютных рынков, всевозможных кредитных и финансовых инструментов, рейтинговых агентств, офшорных юрисдикций, юридических и аудиторских компаний, инвестиционных холдингов и международных финансовых организаций [2]. Однако, несмотря на это, непосредственные издержки производства как наличных, так и безналичных долларов стремятся к нулю.

По-иному выглядит ситуация для остального мира, которому для получения долларов нужно создать реальный ресурс и продать его дешево за дорогие доллары. В этом вся суть глобализации как процесса неэквивалентного обмена. Демократия, открытые рынки, равные возможности — все это яркая упаковка, которая скрывает реальное положение вещей.

Итак, Англия посредством глобализации создала систему неэквивалентного обмена, в рамках которого произошла подмена жизненно важных ценностей искусственными. Сегодня функциональность этой системы поддерживается главным образом на ресурсной игле России и товарной игле Китая.

Россия, Китай, а вместе с ними и все остальные страны, подключенные к процессу «англобализации», продолжают ее подпиты-

вать вследствие «манипуляции сознанием» [1] населения, возбуждающем в человеке благоговение перед искусственными ценностями, вожденное, непреодолимое желание обладания ими. К таким «ценностям», в частности, относится офисная (удаленная) работа в условиях постоянного стресса и пониженной физической активности вследствие необходимости выполнения «эффективных контрактов» и всеобщей компьютеризации «рабочих» мест; культ ресторанной еды и модной одежды, создаваемых все чаще на химической, а не натуральной основе; проживание в элитной недвижимости мегаполисов, экология и образ «жизни» в которых ведет к росту хронических заболеваний и погружению человека в состояние перманентной депрессии; низкопробные образчики поп-культуры, массово тиражируемые посредством современной музыки, литературы, живописи, кинематографа и повсеместно пропагандирующие самые низкие человеческие страсти и пороки. Частная собственность на средства производства развивает у человека маниакальную потребность в постоянной максимизации прибыли, ради которой он не пренебрегает никакими средствами. В совокупности все эти «ценности» унижают человеческое достоинство, ослабляют его волю к осмысленной, одухотворенной, полноценной жизни.

Подчеркнем, что формирование системы «ценностей» Запада испокон веков основывалось на зыбкой почве. С тех пор как римская католическая церковь превратила веру в товар, без разбора отпуская грехи всем желающим купить индульгенцию, меркантилизм и лавочничество стали неизменными характеристиками эволюционирующего западного генотипа. Как следствие, коммерциализация пустила корни во все сферы жизни общества, доведя его развитие до полного абсурда, граничащего с помешательством.

Сегодня Запад завлекает все большее число искушенных пользователей в расставленные по всему миру кибернетические сети сомнительных удовольствий и преходящих развлечений. Забываясь в виртуальном дурмане спортивных онлайн-тотализаторов, мыльных опер и компьютерных игр, изолированный от реальности индивид отказывается от ответственности за самого себя и от обязательства быть человеком. В процессе принятия западных «ценностей», в безуспешных попытках воплощения американской картинки сытой, беззаботной и красивой жизни человечество молчаливо

соглашается с актами братоубийства, совершаемых в реальности во всех регионах земного шара.

«Цифровое наваждение» [8, 5—6] глубоко завладело человеческим умом в интерпретации качества повседневной жизни. К примеру, разработанные на Западе мировые рейтинги, соизмеряющие уровень развития человеческого потенциала или уровень экономической свободы — это математические формулы, включающие в себя различные показатели и веса. В конечном итоге все эти рейтинги основаны либо на измерении относительных финансовых расходов на отдельные виды деятельности человека, либо на показателе скорости, с которой деньги могут получить к ним доступ.

Поэтому неудивительно, что «развитые» страны Запада (по замечанию русского философа А.С. Панарина, «промотавшие общечеловеческое планетарное наследие в ходе технико-индустриальной авантюры» [6, 84]), специализирующиеся на производстве различных хитроумных финансовых схем и технологических инноваций, находятся на вершине этих международных рейтингов, а страны, действительно богатые природными и человеческими ресурсами — в середине или на дне. Упорядоченные таким образом, эти рейтинги представляют собой полезное руководство для бизнес-стратегий, но плохо отражают реальное качество жизни. Подлинная жизнь человека наполнена эмоциональным контекстом, иррациональной сложностью и возвышенными чувствами, т. е. одухотворенностью, недоступной для воспроизводства посредством математических, статистических и криптографических методов.

Иммунитет против расчеловечивания

В советский период Россия предложила совершенно иной подход к мироустройству.

В СССР почти создали того самого нового человека, который обладал минимальными бытовыми потребностями. Усилия этого нового человека были направлены вовнутрь, а не вовне — на саморазвитие, т. е. на преобразование себя, своего внутреннего мироощущения, а не на замену естественной природной среды обитания искусственными симулякрами.

В СССР почти удалось создать бесклассовое общество как основу стабильного развития — без кризисов, дисбалансов и неравенства.

В СССР были созданы целые индустрии по производству товаров длительного пользования, чтобы наносить минимальный урон окружающей среде и здоровью человека.

В СССР человека практически освободили от гнета производственной рутины с ее бесконечными стрессами, связанными с необходимостью максимизации прибылей частных работодателей.

Общественная собственность на средства производства в СССР сдерживала жажду наживы и проявление нездоровых животных инстинктов.

В СССР дали человеку самое дорогое, что есть в системе хозяйства — свободное время, чтобы человек мог заниматься саморазвитием, преодолением своих порочных начал и греховной природы.

В многонациональной семье народов СССР наблюдался беспрецедентный культурный расцвет, плодами которого стали непревзойденные произведения в искусстве, литературе, поэзии, музыке, народных танцах, кинематографе.

В СССР была создана общедоступная комплексная инфраструктура для укрепления физического и психологического здоровья человека, всестороннего умственного и нравственного формирования личности.

В советской плановой экономике был преодолен циклический характер экономического развития. Цель плановой экономики заключалась в снижении себестоимости продукции за счет освоения новых методов производства. В основе хозяйства лежала ценность как категория производства, а не цена как категория распределения.

Мировой социалистический проект развивался на принципе соревнования, состязания, конечной целью которого было постоянное совершенствование творческих способностей человека путем некоммерческого расширения системы социальных благ. Принцип соревнования кардинально отличался от принципа конкуренции, конечной целью которой является максимизация частных прибылей путем всеобщей коммерциализации всех сфер социального взаимодействия.

В создании первого в истории человекоцентричного общества ключевая роль принадлежала великим жертвам и великим людям. Как отмечает основатель русской школы философии хозяйства Ю.М. Осипов в своей фундаментальной монографии «Отшельник», поколение великих людей превратили «СССР во вторую в мире, еще и нетривиальную, великую державу, одержавшую целый сонм необычных, даже и невозможных, побед, среди которых массовое образование, высокая культура, великая наука, достойная инженерия, современная армия, классное здравоохранение, выдающийся спорт, первоклассная индустрия, всеобщая электрификация, да мало ли еще что, а главное — победа во Второй мировой войне, а для них всех, этих великих людей, как и для нас всех в Великой Отечественной войне, а также осуществленный ими вырыв в Космос» [5, 34].

Фундаментальной ошибкой советского строя было отсутствие комплексной теории, учения о построении человекоцентричного общества, которая могла бы составить противовес теории западного «экономикса» в ее глобальной популяризации. И.В. Сталин еще в 1924 г. на XIII съезде партии предупреждал: «Один из опасных недостатков нашей партии состоит в понижении теоретического уровня ее членов. Причина — адская практическая работа, отбивающая охоту к теоретическим занятиям и культивирующая некую опасную беззаботность — чтобы не сказать больше — к вопросам теории» [7, 257].

Еще большая ошибка советского общества состояла в самонадеянном отказе в конечном счете от веры в Бога — начала и конца всего сущего во Вселенной. Как следствие, распад СССР стал поистине «геополитической катастрофой», погрузившей человечество в состояние эгоцентризма, жадности, бесцензурной аморальности и жестоких правил выживания.

Сегодня все достижения советской системы разрушены. Биполярный мир вновь стал однополярным. В погоне за примитивной наживой человек снова опустился на самое дно, возвратился в цивилизационные джунгли, где деградирует с огромной скоростью.

Следует подчеркнуть, что каждый раз, когда Россия пыталась «плыть» с Западом в одной лодке, это плохо заканчивалось. Все современные попытки российских элит и обывателей встроиться в

западную систему «ценностей» обречены. Куда бы не эмигрировал русский человек, на каком языке бы не говорил, под каким бы флагом не просыпался, в нем воспроизводится уникальный (кармический) ген (код), в котором отсутствует страх утраты жизненного пространства.

В российский генотип встроены защитный (самоуничтожающий) элемент против осуществления насилия над человеком и природой, против безжалостной эксплуатации колоний, против выдавливания «соков» из неплодородной почвы.

В отличие от Запада Россия никогда не насаждала наступательной агрессии в отношении окружающего мира. Включившись в навязанный Западом вооруженный конфликт на Украине, Россия вступила на путь очищения русской земли от богоборческой химеры. Даже в условиях перехода в «горячую» фазу противостояния, неся огромные человеческие, материальные и финансовые потери, Россия пытается вразумить «недружественные» страны, обратить звериное в человеческое. Украинская трагедия — одно из самых катастрофических и выраженных последствий подмены реальных ценностей искусственными, страшный результат манипуляции массовым сознанием в угоду извлечения узкокорыстных корпоративных интересов.

Русский человек рождается на безграничной территории, наделенной несметными богатствами, поэтому ему изначально не присуще стремление к экспансии, грабежу, насилию — свое бы сберечь и освоить. Благодаря резкой смене времен года и суровому климату русский человек не изнежен, он постоянно находится в тонусе приспособления к изменчивой среде обитания. Поэтому русский человек практичен и предприимчив. Однако обратная сторона этих безусловно положительных качеств — отсутствие склонности к созданию собственной, не заимствованной на Западе, теории развития общества.

* * *

Итак, глобализация — это социохозяйственная болезнь планеты, заговор неполноценных против полноценных, процесс подмены реальных ценностей искусственными. Запад забирает у человека все, что важно, и дает взамен все, что не важно.

Великодержавная карма и социохозяйственная роль России в глобальном мире заключаются в том, чтобы сделать знание об этой болезни (подмене ценностей) общедоступным — через учебники, систему образования, науку, средства массовой информации, миссионерство, философские дискуссии. Одновременно необходимо создавать учение о том, как человеку самостоятельно выстраивать защиту против манипулирования его сознанием.

Россия — это уникальное, нематериальное, неэкономическое, нефинансовое, нестатичное, неимиджевое, нерейтинговое государство-цивилизация, перерабатывающее мертворожденную виртуальность в жизнеутверждающую реальность, воспроизводящее «инномирническую свободу» [4, 27] и противостоящее, по образному выражению профессора МГУ Н.Б. Шулевского, «антимиру с зеленой однополой печатью» [9, 102].

Мечи Запада — ложь, выгода, насилие. Щиты России — правда, вера, справедливость.

Высшему провидению не нужна Россия в виде второго Запада со всеми его гаджетами, извращениями и самоубийственными комфортами. Чтобы войти в будущее, России необходимо навести мосты в свое прошлое и завершить незаконченный проект по построению человекоцентричного общества, основанного на принципах нестяжательства, морали, справедливости и здравого смысла.

Литература

1. *Кара-Мурза С.Г.* Манипуляция сознанием. Век XXI. М.: Алгоритм, 2015.
2. *Кузнецов А.В.* Влияние геополитической ситуации на формирование новой мировой финансовой архитектуры: вызовы и возможности для России // Экономика. Налоги. Право. 2022. Т. 15. № 4. С. 17—29.
3. *Кузнецов А.В.* Тайная власть британской короны. Англобализация. (Серия «Игры мировых элит»). М.: Книжный мир, 2016.
4. *Михайлов Юр.* Невразумительное чтиво, или Книга ни о чем и ни для кого. М.; Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2015.

5. *Михайлов Юр.* Отшельник, или Вестник не от мира сего. Антироман. Иное об Ином / Юр. Михайлов. М.; Тамбов: Издательский дом «Державинский», 2021.
6. *Панарин А.С.* Россия в циклах мировой истории. М.: Изд-во МГУ, 1999.
7. *Сталин И.В.* Соч. Т. 6. М.: ОГИЗ; Государственное издательство политической литературы, 1947.
8. Цифровизация и бытие: коллективная монография / Под ред. Ю.М. Осипова, М.И. Лугачева, Т.С. Сухиной, Т.Н. Юдиной. М.: Экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, 2021.
9. *Шулевский Н.Б.* Софиасофия. М.: ТЕИС, 2017.

References

1. *Kara-Murza S.G.* Manipulyaciya soznaniem. Vek XXI. М.: Algoritm, 2015.
2. *Kuznecov A.V.* Vliyanie geopoliticheskoy situacii na formirovanie novoj mirovoj finansovoj arhitektury: vyzovy i vozmozhnosti dlya Rossii // *Ekonomika. Nalogi. Pravo.* 2022. Т. 15. № 4. S. 17—29.
3. *Kuznecov A.V.* Tajnaya vlast' britanskoj korony. Anglobalizaciya. (Seriya «Igry mirovyh elit»). М.: Knizhnyj mir, 2016.
4. *Mihajlov YUr.* Nevrazumitel'noe chtivo, ili Kniga ni o chem i ni dlya kogo. М.; Тамбов: Izdatel'skij dom TGU im. G.R. Derzhavina, 2015.
5. *Mihajlov YUr.* Otshel'nik, ili Vestnik ne ot mira sego. Antiroman. Inoe ob Inom / YUr. Mihajlov. М.; Тамбов: Izdatel'skij dom «Derzhavinskij», 2021.
6. *Panarin A.S.* Rossiya v ciklah mirovoj istorii. М.: Izd-vo MGU, 1999.
7. *Stalin I.V.* Coch. Т. 6. М.: OGIZ; Gosudarstvennoe izdatel'stvo politicheskoy literatury, 1947.
8. Цифровизация и бытие: коллективная монография / Под ред. YU.M. Osipova, M.I. Lugacheva, T.S. Suhinoj, T.N. YUdinoj. М.: Ekonomicheskij fakul'tet MGU imeni M.V. Lomonosova, 2021.
9. *SHulevskij N.B.* Sofiasofiya. М.: TEIS, 2017.